

ALIANZAS ^y tendencias

B U A P

ISSN: 2594-0627

PROTEGIENDO

al jitomate: biocontrol al día

**MODELO DE
BIORREMEDIACIÓN**
de plomo con lirio acuático

SUELOS SALINOS

Fuente de microorganismos halófilos
asociados a plantas y resistentes a metales

**EVALUATION OF
US201907066 patent**

Treatment diabetic foot ulcers with Liraglutide

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, Dr. José Jaime Vázquez López

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,

Dr. Ygnacio Martínez Laguna

Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento,

Dr. David Pinto Avendaño

Coordinador Innovación y emprendimiento,

Dr. Martín Pérez Santos

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 5, N° 17, Enero-Marzo de 2020, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director: Dr. Martín Pérez Santos

Subdirector: Dr. Jesús Muñoz Rojas

Consejo Editorial: Maricruz Anaya Ruiz (CIBIOR-IMSS, México), Patricia Bernal Guzmán (Imperial College London, Inglaterra), Karla Cedano Villavicencio (IER-UNAM, México), Abdelali Daddaoua (UGR-España), Antonio del Río Portilla (IER, UNAM, México), Manuel González Pérez (UPAEP, México), Miguel Matilla Vázquez (CSIC, España), Yolanda Elizabeth Morales García (FCB, BUAP, México), Antonino Báez Rogelio (ICUAP, BUAP, México), Patricia Talamás Rohana (CINVESTAV-IPN, México), Verónica Vallejo Ruiz (CIBIOR, IMSS, México), Miguel Ángel Villalobos López (CIBA, IPN, México)

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, ISSN: 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 31 de junio de 2019.

Email: alianzasytendencias@correo.buap.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista indizada en:

Latindex

International Scientific Indexing

Academic Resource Index

Foto Portada

Jesús Mauricio Muñoz Morales

Web master

Eduardo Hernández Ronquillo

CONTENIDO

Editorial

1 Protegiendo al jitomate: Biocontrol al día.

[García-Nieto et al.](#)

15 Modelo de biorremediación de plomo con lirio acuático.

[Miguel-Barrera et al.](#)

29 Suelos salinos: fuente de microorganismos halófilos asociados a plantas y resistentes a metales.

[Guevara Luna et al.](#)

52 Evaluation of US2019070266 patent, treatment diabetic foot ulcers with Liraglutide

[Martín Pérez-Santos](#)